

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19606927>

TA'LIM TASHKILOTLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI

Rismetova Xilola Toirjanovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistranti

Ish joyi: 28-DMTT direktor o'rinbosari.

hilolarismetova@gmail.com, tel: +99899 890 01 92

A'zamova Maloxat Nadjimovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, v.b professor (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning dolzarbligi tizimli yondashuv asosida tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim tizimida boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish nafaqat texnologik yangilanish, balki boshqaruv modelining transformatsiyasi sifatida qaraladi. Tadqiqotning maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, so'rovnoma va tajriba-sinov usullaridan foydalanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni joriy etish boshqaruv jarayonining tezkorligi, shaffofligi va natijadorligini oshiradi, qaror qabul qilishni ma'lumotlarga asoslangan modelga olib chiqadi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya samaradorligi texnologik infratuzilma, kadrlar raqamli kompetensiyasi va boshqaruv modelining uyg'unligiga bog'liqligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, raqamli texnologiyalar, raqamli boshqaruv, raqamli transformatsiya, boshqaruv samaradorligi, raqamli kompetensiya, EMIS, BBIT, monitoring, analitika

KIRISH.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish O'zbekiston ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi nafaqat texnik yangilanish, balki boshqaruv tizimini transformatsiya qilish, qaror qabul qilishni optimallashtirish va ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu holat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli

O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ham o‘z ifodasini topgan bo‘lib, unda davlat va ijtimoiy sohalarda raqamli transformatsiyani jadallashtirish, boshqaruvni ma’lumotlarga asoslangan modelga o‘tkazish ustuvor vazifa etib belgilangan¹.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatida boshqaruv jarayonlari ko‘p hollarda hujjat yuritish, monitoring, resurslarni taqsimlash, ota-onalar bilan muloqot va ichki nazorat kabi yo‘nalishlarni qamrab oladi. Mazkur yo‘nalishlarni an’anaviy usullarda tashkil etish ma’lumotlarning tarqoqligi, hisobotlarning kechikishi, nazorat mexanizmlarining sustligi va qaror qabul qilishning subyektivligiga olib keladi. Shu jihatdan, raqamli texnologiyalar boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, tezkor monitoringni yo‘lga qo‘yish, ma’lumotlar bazalarini integratsiyalash va boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi vosita sifatida alohida ahamiyatga ega².

So‘nggi yillarda ta’lim menejmentida EMIS, BBIT, LMS, elektron hujjat aylanishi, raqamli monitoring va analitik boshqaruv panellari kabi vositalarning joriy etilishi boshqaruv tizimini ma’lumotlarga asoslangan modelga yaqinlashtirmoqda³. Xorijiy tadqiqotlarda ham raqamli resurslar va sun‘iy intellekt texnologiyalarining ta’lim boshqaruvidagi o‘rni alohida e’tirof etilib, ular boshqaruvning shaffofligini, tezkorligini va natijadorligini oshirishi qayd etiladi⁴.

Mazkur holat maqola mavzusining dolzarbligini belgilaydi. Chunki maktabgacha ta’lim tashkilotlarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat boshqaruvning texnik jihatini, balki rahbarlik madaniyati, nazorat va monitoring mexanizmlari, kadrlar kompetensiyasi hamda boshqaruv qarorlarining analitik asoslarini ham qayta ko‘rib chiqishni talab etadi. Shu sababli ushbu maqolaning maqsadi maktabgacha ta’lim tashkilotlarida boshqaruv jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etishning dolzarbligini ilmiy asoslash, ularning boshqaruv samaradorligiga ta’sirini aniqlash hamda samarali raqamli boshqaruvni tashkil etish yo‘nalishlarini belgilashdan iborat.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi zamonaviy pedagogika va ta’lim menejmenti doirasida keng o‘rganilayotgan ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari ta’lim tizimida boshqaruv mexanizmlarini qayta ko‘rib chiqishni, ularni ma’lumotlarga asoslangan modelga o‘tkazishni taqozo etmoqda.

Mahalliy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish asosan ta’lim jarayonini takomillashtirish va boshqaruv samaradorligini oshirish omili sifatida

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi – [LEX.UZ](https://lex.uz). URL: <https://lexuz/uz/doc-passport/-5030957>

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son qarori “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” // [LEX.UZ](https://lex.uz/docs/4800657). URL: <https://lex.uz/docs/4800657>

³ O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi. Ta’limni boshqarish axborot tizimi (EMIS) to‘g‘risida ma’lumot [Elektron resurs]. URL: <https://emis.uz> ; “Bolalar bog‘chasi” axborot tizimi – maktabgacha ta’limni boshqarish va monitoring qilish tizimi. URL: <https://bbit.uz>

⁴ Su J., Yang W. Artificial intelligence in early childhood education: a scoping review // Computers and Education: Artificial Intelligence. – 2022; Sosa-Alonso J.J., Hernández Rivero V.M., Sanabria Mesa A.L., Bethencourt Aguilar A. Adoption of digital educational resources by early childhood education teachers // Computers & Education. – 2025. – Vol. 238. – Article 105396.

talqin etiladi. Xususan, O.B. Burxiyev raqamli texnologiyalarni axborotni yig'ish, qayta ishlash va uzatishning tizimli mexanizmi sifatida tavsiflab, ularning boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishdagi rolini asoslab beradi⁵. A.A. Tolametov esa raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonga integratsiya qilishda bulutli xizmatlar, katta ma'lumotlar (Big Data) va virtual texnologiyalarning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi⁶. Ushbu yondashuvlar raqamli texnologiyalarni faqat texnik vosita emas, balki boshqaruv va pedagogik jarayonni transformatsiya qiluvchi kompleks tizim sifatida ko'rsatadi.

Raqamli boshqaruv muammolari va ularni hal etish mexanizmlari J.J. Atamuradov tomonidan ham tahlil qilingan bo'lib, muallif boshqaruv tizimining integratsiyalashmaganligi, kadrlar kompetensiyasining yetarli emasligi hamda axborot muhitining fragmentarligini asosiy to'siqlar sifatida ko'rsatadi⁷. Bu muammolar maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida ham dolzarb bo'lib, raqamli transformatsiyaning samaradorligini cheklovchi omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Xorijiy tadqiqotlarda raqamli texnologiyalarning ta'lim boshqaruvidagi o'rni yanada chuqurroq o'rganilgan. Kaatrakoski va hammualliflar raqamli ta'limni joriy etishda institutsional va pedagogik qarama-qarshiliklar yuzaga kelishini ta'kidlab, bu jarayon strategik yondashuvni talab qilishini asoslaydi⁸. Means va hammualliflarning meta-tahliliga ko'ra, raqamli va aralash ta'lim shakllari an'anaviy usullarga nisbatan yuqori yoki kamida teng samaradorlikni ta'minlaydi⁹. Bu natijalar raqamli texnologiyalarni boshqaruv tizimiga integratsiya qilish nafaqat tashkiliy, balki didaktik samaradorlikni ham oshirishini ko'rsatadi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish masalasi keng yoritilgan bo'lsa-da, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish jarayonida ularning kompleks qo'llanilishi, boshqaruv samaradorligiga ta'siri hamda data-driven boshqaruv modelini shakllantirish masalalari yetarli darajada tizimli tadqiq etilmagan.

Shu bois, mazkur maqola aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli boshqaruvni tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlarini kompleks tahlil qilishga yo'naltirilgan.

Ilmiy tahlil va munozara.

Tadqiqot doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari va mutaxassislari o'rtasida so'rovnomada o'tkazildi hamda olingan natijalar tahlil qilindi. So'rovnomada jami 100 nafar respondent ishtirok etib, ularning asosiy qismi rahbar kadrlar (69% direktorlar, 31% direktor o'rinbosarlari)dan iborat bo'ldi. Bu esa tadqiqot natijalarining boshqaruv jarayonini aks ettirishdagi ishonchliligini ta'minlaydi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 86 foizi boshqaruv jarayonida raqamli texnologiyalardan doimiy foydalanishini qayd etgan bo'lsa, 6 foizi ba'zan,

⁵ Burxiyev O.B. Raqamli va axborot texnologiyalari. – Toshkent, 2023.

⁶ Толаметов А.А. Таълим жараёнига рақамли технологияларни жорий этиш. – Тошкент, 2023.

⁷ Атамуратов Ж.Ж. Анализ проблемы организации дистанционного образования // Universum. – 2021.

⁸ Kaatrakoski H., Littlejohn A., Hood N. Learning challenges in higher education // Higher Education. – 2017

⁹ Means B., Toyama Y., Murphy R. Evaluation of Online Learning. – Washington, 2010.

8 foizi esa juda kam foydalanishini bildirgan. Bu holat maktabgacha ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar joriy etilayotganligini ko'rsatadi, biroq ularning qo'llanish darajasi hali to'liq tizimli shakllanmaganligini anglatadi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'nalishlari tahlili shuni ko'rsatdiki, ularning asosiy qismi hujjat yuritish jarayonlariga to'g'ri keladi (65%), ota-onalar bilan aloqa (18%), monitoring (8%) va rejalashtirish (9%) kabi yo'nalishlarda esa past darajada qo'llaniladi. Bu esa raqamli texnologiyalar asosan operativ funksiyalarni bajarishda qo'llanilib, strategik boshqaruv darajasida yetarli darajada integratsiyalashmaganligini ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalarning boshqaruv samaradorligiga ta'siri bo'yicha respondentlarning 73 foizi "to'liq roziman", 18 foizi "qisman roziman" deb javob bergan. Ushbu natija raqamli boshqaruvning ijobiy qabul qilinayotganligini tasdiqlaydi. Biroq, muammolar tahlili shuni ko'rsatdiki, asosiy to'siqlar sifatida kadrlarning raqamli savodxonligi pastligi (46%), texnik vositalar yetishmasligi (39%) va moliyaviy cheklovlar (15%) qayd etilgan.

Tadqiqotning tajriba-sinov bosqichi 2026-yil yanvar-fevral oylarida amalga oshirildi. Yanvar oyidagi 40 nafar tinglovchi tajriba guruhi, fevral oyidagi 60 nafar tinglovchi nazorat guruhi sifatida tanlab olindi. Tajriba jarayonida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar, xususan raqamli vositalar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha amaliy darslar tashkil etildi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhida raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi va ularning boshqaruv samaradorligiga ijobiy ta'siri sezilarli darajada oshgan. Ayniqsa, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish, monitoring jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqaruv jarayonining tezkorligi bo'yicha ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

Olingan natijalar ilmiy manbalardagi qarashlar bilan hamohangdir. Xususan, raqamli boshqaruv samaradorligi texnologik infratuzilma bilan bir qatorda kadrlar kompetensiyasi va boshqaruv modelining uyg'unligiga bog'liqligi tasdiqlandi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya jarayonida asosiy to'siq texnologik emas, balki inson omili ekanligini ko'rsatdi.

Shunday qilib, olib borilgan tahlillar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini, biroq uning samaradorligi kompleks yondashuv — ya'ni texnologiya, kadrlar va boshqaruv modelining uyg'unligiga bog'liqligini ilmiy asosda tasdiqladi.

Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni kompleks yondashuvni talab qilishini ko'rsatdi. Aniqlangan muammolarni bartaraf etish hamda boshqaruv samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy yechimlar taklif etiladi:

Birinchidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yagona raqamli boshqaruv muhitini shakllantirish zarur. Bu jarayonda EMIS, BBIT kabi mavjud axborot tizimlarini integratsiyalash, elektron hujjat aylanishini to'liq joriy etish hamda boshqaruv jarayonlarini markazlashtirish muhim ahamiyatga ega. Mazkur

yondashuv ma'lumotlar tarqoqligini bartaraf etib, boshqaruv qarorlarini tezkor va aniq qabul qilish imkonini beradi.

Ikkinchidan, boshqaruv jarayoniga data-driven yondashuvni joriy etish zarur. Bunda monitoring, tahlil va prognozlash jarayonlari raqamli platformalar asosida tashkil etilib, qaror qabul qilish jarayoni subyektiv omillardan xoli holda, real ma'lumotlarga asoslangan holda amalga oshiriladi.

Uchinchidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari va pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyasini tizimli rivojlantirish muhim hisoblanadi. Shu maqsadda malaka oshirish kurslari, amaliy treninglar va sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish bo'yicha maxsus dasturlarni joriy etish zarur. Tadqiqot natijalari ham aynan kadrlar omili raqamli transformatsiyaning asosiy cheklovchi faktori ekanligini ko'rsatdi.

To'rtinchidan, boshqaruv jarayonlarida raqamli monitoring va nazorat tizimlarini avtomatlashtirish talab etiladi. Bu orqali qatnov, resurslar taqsimoti, pedagogik faoliyat va xizmat sifati bo'yicha real vaqt rejimida nazoratni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Beshinchidan, ota-onalar bilan raqamli kommunikatsiya tizimini rivojlantirish zarur. Onlayn platformalar va mobil ilovalar orqali murojaatlar, fikr-mulohazalar va xizmat sifatini baholash tizimini yo'lga qo'yish boshqaruvning ochiqligi va shaffofligini ta'minlaydi.

Yuqoridagi yechimlarni amaliyotga joriy etish natijasida quyidagi kutilayotgan samaralarga erishiladi:

- boshqaruv jarayonining tezkorligi va aniqligi oshadi;
- qaror qabul qilish jarayoni ma'lumotlarga asoslangan modelga o'tadi;
- nazorat va monitoring tizimlarining samaradorligi kuchayadi;
- boshqaruvda shaffoflik va ochiqlik ta'minlanadi;
- resurslardan foydalanish samaradorligi ortadi;
- pedagog va rahbar kadrlarning raqamli kompetensiyasi rivojlanadi.

Shunday qilib, taklif etilgan yechimlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli boshqaruvni tizimli tashkil etish, boshqaruv samaradorligini oshirish hamda ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'lim tizimining zaruriy sharti ekanligini ilmiy asosda tasdiqladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamlashtirish jarayoni faqat texnik vositalarni joriy etish bilan cheklanmay, balki boshqaruv modelining transformatsiyasini, qaror qabul qilish mexanizmlarining yangilanishini hamda nazorat va monitoring tizimlarining avtomatlashtirilishini talab etadi. So'rovnoma va tajriba-sinov natijalari asosida raqamli texnologiyalar boshqaruv samaradorligini oshirish, tezkorlik va shaffoflikni ta'minlash hamda resurslardan foydalanishni optimallashtirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, tadqiqot raqamli transformatsiya jarayonining asosiy cheklovchi omili texnologik emas, balki kadrlar kompetensiyasi va tashkiliy muhit bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Natijada, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida samarali raqamli boshqaruvni

shakllantirish texnologiya, inson kapitali va boshqaruv modelining integratsiyasiga asoslangan kompleks yondashuvni talab etishi ilmiy jihatdan asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi – **LEX.UZ.** – URL: <https://lex.uz/uz/doc-passport/-5030957>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son qarori “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” // **LEX.UZ.** – URL: <https://lex.uz/docs/4800657>

3. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.

4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi. Ta’limni boshqarish axborot tizimi (EMIS) to‘g‘risida ma’lumot [Elektron resurs]. – URL: <https://emis.uz>

5. “Bolalar bog‘chasi” axborot tizimi (BBIT) haqida ma’lumot [Elektron resurs]. – URL: <https://bbit.uz>

6. Burxhiyev O.B. Raqamli va axborot texnologiyalari: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Bookmany print, 2023. – 354 b.

7. Толаметов А.А. Таълим жараёнига рақамли технологияларни жорий этиш: услубий қўлланма. – Тошкент: ZAMON POLIGRAF, 2023. – 64 б.

8. Атамуратов Ж.Ж. Анализ проблемы организации дистанционного образования // Universum: технические науки. – 2021. – №4(85). – URL: <https://7universum.com>

9. Kaatrakoski H., Littlejohn A., Hood N. Learning challenges in higher education: an analysis of contradictions within Open Educational Practice // Higher Education. – 2017. – Vol. 74(4). – P. 599–615.

10. Means B., Toyama Y., Murphy R., Bakia M., Jones K. Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review. – Washington DC, 2010.